

ИНФОРМАЦИЯ О МЕНИНГОКОККОВОЙ БАКТЕРИИ. НЕ ЗАРАЖАТЬСЯ БАКТЕРИЯМИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ

¹Туйчиев Рамзиддин

Лечебный факультет, 203 группа

²Аброров Жавохир

Лечебный факультет, 203 группа

³Абдуллаев Маруфжон

Лечебный факультет, 205 группа

⁴Вахидова Адола

Научный руководитель, Доктор биологических наук,
доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии
(СамГМУ.) Кафедра: Самаркандский медицинский институт
Микробиология, вирусология и иммунология, Самарканд ш.
Ўзбекистан.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7989693>

ARTICLE INFO

Received: 23th May 2023

Accepted: 30th May 2023

Online: 31th May 2023

KEY WORDS

Менингококковая инфекция,
Neisseria meningitidis, сепсис,
ACWY и / или B, STIKO.

ABSTRACT

Менингококк — вид грамотрицательных диплококков рода *Neisseria*. Вызывают менингококковую инфекцию, которая может протекать с поражением слизистой оболочки носоглотки, оболочек головного мозга, септициемией. Широко распространено бактерионосительство. Природный резервуар менингококка — носоглотка человека. STIKO.

Что такое менингококковые заболевания?

Менингококковая инфекция-серьезное заболевание, которое может быть опасным для жизни в течение нескольких часов. Бактерии *Neisseria meningitidis*, также называемые менингококками, обычно вызывают гнойный менингит, называемый менингит, реже инфекция кровотока (сепсис). Менингококковые заболевания также встречаются в развитых странах, примерно 1 случай на 4 миллиона человек в год. Обычно это особые случаи или небольшие локальные скопления, особенно в зимние месяцы.

Как передается менингококк?

От человека к человеку

Чаще всего менингококк передается в виде капельной инфекции.

Бактерии находятся в носоглотке человека. Они попадают в воздух небольшими каплями из носоглотки во время разговора, кашля или чихания и могут вдыхаться на небольшом расстоянии.

Возбудители также могут передаваться в виде смазывающей инфекции при тесном контакте с больными, например, при прикосновении к выделениям из носа. Вне организма бактерии быстро погибают.

Какие признаки болезни есть у заболевших?

Начало заболевания чаще всего очень внезапное и быстро прогрессирующее. У младенцев и детей младшего возраста симптомы менингококковой инфекции могут быть менее выраженными.

Две формы менингококковой инфекции могут протекать по отдельности или вместе: Примерно в двух третях всех случаев заболевание проявляется как менингит. Лихорадка, головная боль, чувствительность к свету и помутнение сознания, например, сильная сонливость или сонливость, являются распространенными жалобами на менингит. Типичным признаком является болезненная ригидность шеи, часто сочетающаяся с утренней рвотой или признаками недостаточности кровообращения, а иногда и с судорогами. Ощущение болезни очень выражено. В тяжелых случаях из-за нарушения свертываемости крови на коже и слизистых оболочках появляются точечные или поверхностные кровоизлияния.

От 10% до 20% всех пострадавших после этого страдают такими осложнениями, как судороги или глухота, а у детей, при необходимости, также возникают нарушения развития. Около 1% заболевших умирают.

Примерно в трети случаев заболевание проявляется как инфекция кровотока (сепсис).

При менингококковой инфекции кровотока бактерии разносятся с кровью по всему телу. При этом нарушается свертываемость крови. В результате на коже возникают поверхностные кровоизлияния. У 10-15% больных опасное для жизни кровотечение может также происходить в коре надпочечников, что может привести к нарушению кровообращения. В качестве осложнения отдельные конечности могут отмирать, что в худшем случае может привести к необходимости ампутации. При заражении кровотоком умирает примерно каждый десятый заболевший, при тяжелом течении - почти каждый третий.

У младенцев и детей младшего возраста, помимо лихорадки, рвоты, судорог, раздражительности или сонливости, может наблюдаться выпуклый или твердый родничок - щель между черепными пластинами младенцев. С другой стороны, жесткость шеи может отсутствовать.

Когда начинается заболевание и как долго человек остается заразным?

Первые жалобы проявляются через 2-10 дней после заражения, обычно через 3-4 дня. Больные заразны не позднее, чем за 7 дней до появления признаков заболевания. Через 24 часа после начала эффективной антибактериальной терапии больные больше не являются заразными.

Кто особенно подвержен риску?

Любой может заразиться менингококковой инфекцией. Но чаще всего он поражает младенцев первого года жизни, маленьких детей или подростков. Риск заражения выше при плохих гигиенических условиях, ослабленной защитной позиции или в тесных жилых помещениях. Курение или предшествующее вирусное заболевание дыхательных путей также могут повысить восприимчивость к менингококковой инфекции

На что мне следует обратить внимание, если у меня есть заболевание?

Даже при подозрении на менингококковую инфекцию больные должны быть немедленно госпитализированы!

Инфекцию лечат антибиотиками. В течение 24 часов после начала антибиотикотерапии больные изолируются, чтобы защитить других от передачи инфекции.

При появлении жалоб, таких как внезапная лихорадка, озноб или головная боль, немедленно обратитесь к своему лечащему врачу.

В случае менингококковой инфекции применяются положения Закона о защите от инфекций. Детям и взрослым временно запрещается посещать общественные учреждения, такие как школы или детские сады, при подозрении на менингококковое заболевание. Это также относится к лицам, в совместном проживании с которыми произошел случай заболевания или подозрения на него. Пострадавшие должны сообщить в учреждение общего пользования о заболевании, а также о подозрении на него.

После выздоровления пострадавшие могут снова посещать общественные учреждения. Медицинская справка не требуется.

Для лиц, контактирующих с больными, запрет на посещение прекращается через 24 часа после начала профилактического приема антибиотиков, если у них не возникнет жалоб.

Как я могу защитить себя?

Прививка

Существует несколько различных типов менингококка. В Германии наиболее распространены серогруппы В и С. Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) рекомендует всем детям в возрасте от 12 до 23 месяцев пройти вакцинацию против серогруппы С. Отсутствие вакцинации следует восполнить к 18-летию.

Кроме того, доступны вакцины против большего количества серогрупп (ACWY и / или В), которые рекомендуются для определенных групп риска: Люди с нарушениями защитной системы

Персонал лаборатории

Путешественники в страны с большим количеством менингококковых заболеваний
Перед паломничеством в Мекку

Школьники и студенты перед поездкой за границу в страны, рекомендованные для вакцинации

При региональных скоплениях менингококковых заболеваний

В случае ранее невакцинированных лиц, контактирующих с больными, поговорите со своим врачом о необходимости вакцинации, а также о ее рисках и преимуществах. Как контактное лицо больных

По возможности избегайте контакта с больными.

Близкие люди, живущие в одном доме с больными, подвергаются повышенному риску заражения менингококковой инфекцией.

Помимо домашних контактеров, риску могут подвергаться соседи по дому в школе, друзья из детского сада или другие лица, осуществляющие уход, которые находятся в тесном контакте.

В качестве меры предосторожности рекомендуется введение антибиотиков как можно скорее после контакта. Прием препарата полезен до 10-го дня после контакта. Таким образом, можно предотвратить начало заболевания и снизить риск передачи инфекции другим людям.

References:

1. Медицинская микробиология / Под ред. В.И. Покровский, О.К. Поздеев - М.: Гэотар Медицина, 1999
2. Коротяев, А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: Учеб. / А.И. Коротяев, С.А. Бабичев - 3-е изд., перераб. и испр. - СПб.: СпецЛит, 2002
3. Медицинская вирусология: Руководство / Под общ. ред. Д. К. Львова. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008
4. Основы медицинской бактериологии, вирусологии и иммунологии/ Под ред. Г.М. Шуба - М.: Логос, 2003.
5. Борисов, Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология / Л.Б. Борисов - М.: Медицинское информационное агентство, 2002
6. WWW.google.com
7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7037755>
8. <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/3510/3224>